

Клинико-лабораторная оценка интенсивности прогрессирования артерио– атеросклеротического хронического болезненного процесса

Кузовников Алексей Евгеньевич, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры общей патологии и патологической физиологии имени В.А. Фролова Медицинский институт федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Министерства науки и высшего образования РФ, город Москва.

Аннотация. Клиническая лабораторная прогностическая оценка степени тяжести и распространённости атеросклеротического хронического болезненного процесса в большом и малом кругах кровообращения имеет важное клиническое значение для формулировки достоверного клинического диагноза и клинического прогноза развития артериального атеросклероза у каждого из таких сердечно-сосудистых больных. Рассмотрим в комплексе все используемые в настоящее время, как утвердившиеся, так и недавно предложенные для клинико-лабораторной прогностической оценки интенсивности дальнейшего прогрессирования атеросклеротического хронического болезненного процесса в обоих кругах кровообращения клинико-лабораторные показатели, расположив их в прямой последовательности от наиболее достоверных к наиболее дискуссионным с целью использования для более достоверной и наглядной прогностической оценки степени риска дальнейшего атерогенного прогрессирования.

Ключевые слова: атеросклероз, магистральные артерии большого круга кровообращения, магистральные артерии малого круга кровообращения, коэффициент атерогенности (K_A), коэффициент антиатерогенности (K_{AA}), холестерин, липопротеины, гликопротеолипосомы (ГПЛС), гликолипопротеосомы (ГЛПС), липопротеины или гликолипопротеосомы очень высокой плотности (ЛПОВП), липопротеины или гликопротеолипосомы высокой плотности (ЛПВП), липопротеины или гликопротеолипосомы низкой плотности (ЛПНП), липопротеины или гликопротеолипосомы промежуточной плотности (ЛППП), липопротеины или гликопротеолипосомы очень низкой плотности (ЛПОНП).

Клинико-лабораторный термин: «атеросклероз», – довольно точно отражает структурно-функционально-метаболические процессы, происходящие в стенках кровеносных сосудов амортизации пульсовой волны и распределения крови по структурным единицам, то есть, магистральных крупнейших и крупных артерий эластического и мышечно-эластического типа как большого, так и малого кругов кровообращения, в организме больного человека. Первый греческий корень: «atheros», – означает: «кашица», – указывая на формирование в стенках магистральных артерий под базальной мембраной их эндотелия в tunica intima (во внутренней оболочке) и в tunica media (и в средней оболочке) очаговых кашицеобразных углеводо-белково-липидных внеклеточных отложений, окружённых микрофагоцитами и макрофагоцитами. Второй греческий корень: «sclerosis» или «fibrosis», – означает: «очаговое уплотнение» или «очаговая волокнизация», – указывая на дальнейшее формирование вокруг неочищенных и неосвобождённых микрофагоцитами и макрофагоцитами вследствие определённых генетических дефектов подвижности их внутреннего цитоскелета в организме данного больного человека, от очаговых кашицеобразных углеводо-белково-липидных внеклеточных отложений, очагов изолирующей хронической «волокнизации» и хронического «уплотнения» вокруг них, как вокруг других нерассасываемых в организме данного больного человека инородных тел (осколков, пуль) или ксеносом.

По последнему, видоизменённому мной, определению Всемирной организации здравоохранения

(ВОЗ), «атеросклероз (atherosclerosis) – это хронический прогрессирующий болезненный процесс, заключающийся в варибельной комбинации изменений внутренней оболочки (tunica intima) магистральных артерий эластического и мышечно-эластического типа, включающая накопление в её внеклеточных промежутках сложных и простых углеводов, белков, полипептидов, олигопептидов, сложных и простых липидов и других компонентов плазмы циркулирующей крови, сочетающаяся с дефицитом фагоцитарной функции микро- и макрофагоцитов, активацию фибробластов, активацию и трансформацию лейомиоцитов, направленную на формирование вокруг нерассасываемых фагоцитами внеклеточных включений фиброзной или волокнистой капсулы из внеклеточных волокнистых белков коллагена, эластина и ретикулина, с последующей кальцификацией и надрывом её оболочки, сочетающаяся с сопутствующими изменениями средней оболочки (tunica media) соответствующей магистральной артерии эластического или мышечно-эластического типа большого и малого кругов кровообращения организма больного человека». Конечно, это видоизменённое определение отражает только видимые поздние структурные изменения в стенках магистральных артерий, и ничего не говорит о ранних метаболических изменениях в крови, во внеклеточной жидкости и в клетках поражаемого артериоатеросклерозом организма человека [4, с. 10].

Атеросклероз – это сложный клинический синдром, а не одна нозологическая единица, в своём развитии охватывающий весь организм больного человека, представляющий собой мультифакториальный

прогрессирующий хронический болезненный процесс в стенках магистральных артерий [3, с. 150]. Этот сложный клинический синдром участвует в формировании множества нозологических единиц, поражая все жизненно важные органы тела больного человека. Его возникновение и развитие связано с влиянием многих факторов риска.

Во-первых, это увеличение в циркулирующей крови концентрации общего холестерина (холестерола-3), равной или выше 2,0 г/л или 2000 мг/л или 5,172 ммоль/л. Холестерин (холестерол-3), в буквальном переводе с греческого языка означающий: «желчный стерин» или «желчный стерол», - является одноатомным органическим спиртом, производным циклопентанпергидрофенантрена, являющегося комбинированным сочетанием из трёх циклогексановых и одного циклопентанового кольца, включающих, в сумме, 17 атомов углерода С.

Комбинированное семнадцатуглеродное (С17) циклопентанпергидрофенантреновое тетракольцо дегидрировано по атомам С5 и С6 с образованием между ними двойной σ , δ -химической связи длиной в 132 пм. Все остальные химические связи -С-С- в молекуле σ -одинарные, длиной в 154 пм. У атомов С10 и С13 циклопентанпергидрофенантренового тетракольца имеются две замещающих метильных группы -СН₃, имеющие номера С18 и С19, а у атома углерода С17 имеется крупная замещающая алифатическая 2-метилгептановая группировка из 8 атомов углерода, образующая с атомом С17 одинарную σ -химическую связь через свой 6 шестой атом углерода, в целой молекуле холестерина (холестерола-3) имеющего номер С20. Остальные семь атомов углерода 2-метилгептановой, замещающей у атома С17, алифатической группы в целой молекуле имеют номера с С21 по С27.

У атома С3 первого циклогексанового кольца молекулы холестерина (холестерола-3) имеется одна замещающая гидроксильная группа -ОН в α -положении, являющаяся единственной гидрофильной или «водолюбивой» замещающей группой атомов в молекуле холестерина (холестерола-3), образующей единственную одинарную сложноэфирную σ -химическую связь -С-О-С-, обычно, с карбоксильными группами С1 природных чётноуглеродных жирных кислот.

Молярная масса свободного холестерина (холестерола-3) Н₄₅С₂₇ОН составляет М=386,65624 г/моль. Он малорастворим в воде (гидрофобен или «водобоязнен») и хорошо растворим в жирах (липофилен или «жиролюбив»), поэтому, он всасывается из жидкой водной пищевой кашицы или химуса в двенадцатиперстной и тонкой кишке только после эмульгации или распыления на мельчайшие жировые капельки или шарики таурохолевой (холилтаурин) и гликохолевой (холилглицин) желчными кислотами, синтезируемыми и секретиремыми в желчные капилляры гепатоэпителиоцитами печени, струкурированными примерно в 500.000 печёночных долек. Желчные кислоты поступают в двенадцатиперстную кишку через сфинктер Одди по общему желчному протоку в составе пузырной, а затем и печёночной желчи, запускаемым в начале тонкокишечного полостного и пристеночного пищеварения.

Общая концентрация свободного и связанного с жирными кислотами холестерина (холестерола-3) в плазме циркулирующей крови в норме составляет 1,2–1,99 г/л или 3,103–5,171 ммоль/л, что составляет 1,0 или 100 %. Общая концентрация свободного холестерина (холестерола-3) в плазме циркулирующей крови в норме составляет 0,4–0,69 г/л или 1,035–1,809 ммоль/л, что составляет 0,(3)–0,35 или 33,(3)–35 % от общей концентрации холестерина (холестерола-3) в плазме циркулирующей крови.

Общая концентрация сложных эфиров холестерина (холестерола-3), называемых, также, связанным холестерином (холестеролом-3), в плазме циркулирующей крови в норме составляет 0,8–1,29 г/л или 2,069–3,361 ммоль/л, что составляет 0,65–0,(6) или 65–66,(6) % от общей концентрации холестерина (холестерола-3) в плазме циркулирующей крови.

Лёгкая общая гиперхолестеролемиа диагностируется при концентрации общего холестерина (холестерола-3) в плазме циркулирующей крови, равной 2,00–2,49 г/л или 5,173–6,465 ммоль/л.

Умеренная общая гиперхолестеролемиа диагностируется при концентрации общего холестерина (холестерола-3) в плазме циркулирующей крови, равной 2,50–3,09 г/л или 6,466–8,017 ммоль/л.

Выраженная или тяжёлая общая гиперхолестеролемиа диагностируется при концентрации общего холестерина (холестерола-3) в плазме циркулирующей крови, равной 3,10–3,86 г/л или 8,018–9,999 ммоль/л.

Крайне выраженная или крайне тяжёлая общая гиперхолестеролемиа диагностируется при концентрации общего холестерина или холестерола в плазме циркулирующей крови, равной или более 3,8665624 г/л или 10,000 ммоль/л.

Во-вторых, это увеличение в циркулирующей крови концентрации атерогенных липопротеинов (ЛП) или гликопротеолипосом (ГПЛС) очень низкой (ЛПОНП), промежуточной (ЛППП) и низкой плотности (ЛПНП), содержащие от 13 до 46 % общего холестерина (холестерола-3), общая концентрация холестерина (холестерола-3), содержащегося в которых, в плазме циркулирующей крови должна быть всегда менее 3,4 ммоль/л или менее 1314,631.216 мг/л.

В сутки в организм взрослого человека поступает из съеданной им пищи и образуется в его организме *de novo* около 1,0 г или 2,586 ммоль холестерина (холестерола-3). Причём, около 30 % холестерина (холестерола-3) или 300 мг/сутки или 0,776 ммоль/сутки всасывается во внутреннюю среду организма эпителиоэнтероцитами из жидкого химуса тонкого кишечника, а оставшиеся 70 % холестерина (холестерола-3) или 700 мг/сутки или 1,81 ммоль/сутки образуются эндогенно в самом организме, в основном, путём биохимического катализа соответствующими внутриклеточными ферментами паренхиматозных гепатоэпителиоцитов печени взрослого человека.

Синтезированные гепатоэпителиоцитами из малонил-КоА *de novo* молекулы холестерина (холестерола-3) в свободном (свободный холестерин) или в связанном с жирными кислотами виде (связанный холестерин) секретирются последними в желчные

капилляры печёночных долек, либо включаются последними в состав формирующихся в цистернах внутриклеточного пластинчатого комплекса Камилло Гольджи липопротеинов (ЛП) или гликопротеолипосом (ГПЛС) очень низкой плотности (ОНП), с их последующей секрецией в смешанную кровь синусоидных капилляров печёночных долек, и транспортируются с системным кровотоком во все периферические инсулинозависимые клетки тканей организма взрослого человека.

По мере освобождения от липидов секретированные в кровь гепатоэпителиоцитами липопротеины (ЛП) или гликопротеолипосомы (ГПЛС) очень низкой плотности (ЛПОНП) постепенно превращаются в липопротеины (ЛП) или гликопротеолипосомы (ГПЛС) промежуточной плотности (ЛППП), а последние молекулами внеклеточного фермента липопротеинлипазы (ЛПЛ) эндотелиоцитов кровеносных капилляров большого и малого кругов кровообращения организма человека превращаются в липопротеины (ЛП) или гликопротеолипосомы (ГПЛС) низкой плотности (ЛПНП), которые являются наиболее атерогенными липопротеинами (ЛП) или гликопротеолипосомами (ГПЛС) плазмы циркулирующей крови в организме взрослого человека. Липопротеины (ЛП) или гликопротеолипосомы (ГПЛС) промежуточной (ЛППП) и очень низкой плотности (ЛПОНП) являются умеренно атерогенными и слабо атерогенными, соответственно. Но все эти три группы липопротеинов (ЛП) или гликопротеолипосом (ГПЛС) в сумме составляют атерогенный комплексный потенциал плазмы циркулирующей крови, непрерывно переносящий гликопротеолипидные многомoleкулярные частицы плазмы от гепатоэпителиоцитов печени к инсулинозависимым и инсулинонезависимым клеткам периферических тканей организма взрослого человека.

Липопротеины (ЛП) или гликопротеолипосомы (ГПЛС) высокой плотности (ЛПВП), а также липопротеины (ЛП) или гликолипопротеосомы (ГЛПС) очень высокой плотности (ЛПОВП), в которых содержание белков превышает содержание липидов, составляя более половины их массы, являются антиатерогенными липопротеинами (ЛП) или гликопротеолипосомами (ГПЛС) / гликолипопротеосомами (ГЛПС), сумма которых составляет антиатерогенный комплексный потенциал плазмы циркулирующей крови, непрерывно переносящий липиды от инсулинозависимых клеток периферических сосудистых, скелетно-мышечных и жировых тканей организма взрослого человека в его печень.

В-третьих, это увеличение концентрации в плазме циркулирующей крови триацлоглицеролипидов (триацилглицеридов), представляющих собой трёхсложные эфиры глицерина (глицеротриола-1,2,3) $\text{H}_8\text{C}_3\text{O}_3$ с молярной массой $M=92$ г/моль с насыщенными, мононенасыщенными и полиненасыщенными алифатическими карбоновыми жирными кислотами, нерастворимыми в воде, и транспортирующиеся в плазме циркулирующей крови только в составе липопротеинов (ЛП) или гликопротеолипосом (ГПЛС). Их концентрация в плазме крови в норме составляет 0,5–1,5 г/л или, принимая среднюю молярную массу триацлоглицеролипида (триацилглице-

рида) равной $M=833,3$ г/моль, 0,6–1,8 ммоль/л. Увеличение концентрации в плазме циркулирующей крови триацлоглицеролипидов (триацилглицеридов) выше 1,5 г/л или 1,8 ммоль/л достоверно увеличивает интенсивность прогрессирования атеросклероза магистральных артерий обоих кругов кровообращения организма больного человека.

В-четвёртых, это тестируемые в последних клинических лабораторных исследованиях [1, с. 16–20] показатели концентраций знаковых биохимических соединений в плазме циркулирующей крови больного:

1. Атерогенный липопротеин (ЛП) (а);
2. Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза A_2 (ЛПА-ФЛ- A_2);
3. Определённый высокочувствительным методом С-реактивный белок (вчСРБ)
4. Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А);
5. Асимметричный диметил-аргинин (АДМА).

В-пятых, это выход вычисленных значений величин коэффициента атерогенности (K_A), предложенного академиком Анатолием Николаевичем Климовым, и коэффициента антиатерогенности (K_{AA}), предложенного мной, за границы принятой в клинической лабораторной практике нормы.

Коэффициент атерогенности (K_A) вычисляется по формуле [2, с. 150]:

$$K_A = \frac{\text{Общий холестерин (холестерол-3) – холестерин (холестерол-3) липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)}}{\text{Холестерин (холестерол-3) липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)}}$$

В числителе дроби высчитывается суммарная концентрация холестерина (холестерола-3) всех атерогенных липопротеинов (ЛП) или гликопротеолипосом (ГПЛС) плазмы циркулирующей крови, в норме составляющая менее 3,4 ммоль/л или менее 1314,631216 мг/л, а в знаменатель вносится суммарная концентрация холестерина (холестерола-3) всех антиатерогенных липопротеинов (ЛП) или гликопротеолипосом (ГПЛС) высокой (ЛПВП) и очень высокой плотности (ЛПОВП) плазмы циркулирующей крови, в норме у женщин равная или выше 1,2 ммоль/л или 463,987488 мг/л. В норме коэффициент атерогенности (K_A) у женщин всегда меньше 3,0, то есть, концентрация атерогенного холестерина (холестерола-3) у женщин должна быть больше концентрации антиатерогенного холестерина (холестерола-3) менее, чем в 3 три раза. У мужчин в норме суммарная концентрация холестерина (холестерола-3) всех антиатерогенных липопротеинов (ЛП) или гликопротеолипосом (ГПЛС) высокой (ЛПВП) и очень высокой плотности (ЛПОВП) плазмы циркулирующей крови всегда равна или выше 1,0 ммоль/л или 386,65624 мг/л. В норме коэффициент атерогенности (K_A) у мужчин всегда меньше 4,0, то есть, концентрация атерогенного холестерина (холестерола-3) у мужчин должна быть больше концентрации антиатерогенного холестерина (холестерола-3) менее, чем в 4 четыре раза. Более нагляден для расчёта и оценки интенсивности прогрессирования атеросклероза магистральных артерий обоих кругов кровообращения коэффициент антиатерогенности (K_{AA}), вычисляемый по формуле:

K_{AA} = Холестерин (холестерол-3) липопротеинов (ЛП) или гликопротеолипосом (ГЛПС) высокой плотности (ЛПВП) / Общий холестерин (холестерол-3).

Коэффициент антиатерогенности (K_{AA}) вычисляет долю антиатерогенного холестерина (холестерола-3) в общем холестерине (холестерола-3) плазмы циркулирующей крови. В норме коэффициент антиатерогенности (K_{AA}) у женщин должен быть равен или больше 0,25 или 25 % или 1/4. В норме коэффициент антиатерогенности (K_{AA}) у мужчин должен быть равен или больше 0,2 или 20 % или 1/5. При снижении коэффициента антиатерогенности (K_{AA}) у женщин ниже 0,25 или 25 % или 1/4, а у мужчин – ниже 0,2 или 20 % или 1/5, интенсивность прогрессирования атеросклероза магистральных артерий обоих кругов кровообращения у обследуемой больной или больного последовательно, непрерывно и неуклонно увеличивается. Для количественной оценки [2, с. 151] вычисленной величины коэффициента атерогенности (K_A) академика Анатолия Николаевича Климова используют следующее идиоматическое выражение: «чем ниже вычисленная величина, тем лучше клинический прогноз для данного больного», то есть, чем вычисленная величина коэффициента атерогенности (K_A) у обследуемого больного выше, тем хуже оценивается у обследуемого больного прогноз дальнейшего атеросклерозирования магистральных артерий обоих кругов его кровообращения. В то время как для количественной оценки вычисленной величины коэффициента антиатерогенности (K_{AA}) используют противоположное идиоматическое выражение: «чем выше вычисленная величина, тем лучше клиниче-

ский прогноз для данного больного», то есть, чем вычисленная величина коэффициента антиатерогенности (K_{AA}) у обследуемого больного ниже, тем хуже оценивается у обследуемого больного клинический прогноз дальнейшего атеросклерозирования магистральных артерий обоих кругов его кровообращения. Соотношения величин коэффициента атерогенности (K_A) академика Анатолия Николаевича Климова и предложенного мной коэффициента антиатерогенности (K_{AA}) видны из следующей формулы:

Коэффициент атерогенности (K_A) x Коэффициент антиатерогенности (K_{AA})
= Общий холестерин (холестерол-3) – холестерин (холестерол-3) липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) / Общий холестерин (холестерол-3).

То есть, умножение величины коэффициента атерогенности (K_A) на величину коэффициента антиатерогенности (K_{AA}) даёт величину доли атерогенного холестерина (холестерола-3) в молярной концентрации общего холестерина (холестерола-3) в плазме циркулирующей крови данного больного. У женщин в норме эта величина будет равна: 3,0 (максимальный нормальный коэффициент атерогенности (K_A)) x 0,25 (минимальный нормальный коэффициент антиатерогенности (K_{AA})) = 0,75. У мужчин в норме эта величина будет равна: 4,0 (максимальный нормальный коэффициент атерогенности (K_A)) x 0,2 (минимальный нормальный коэффициент антиатерогенности (K_{AA})) = 0,8. Обе цифры для женщин и мужчин условно безразмерные, и почти равны друг другу, так как оба коэффициента K_A и K_{AA} при перемножении определяют атерогенную долю.

Литература:

1. Соловьева Л.Н., Шмонин А.А., 2, Эмануэль Ю.В., Столяров М.С., Бондарева Е.А., Мазинг А.В., Лазарева Н.М., Холопова И.В., Блинова Т.В., Харитоновна Т.В., Лапин С.В., Эмануэль В.Л., Мельникова Е.В. Клинико-лабораторные маркеры атеросклероза у пациентов с атеротромботическим инсультом // Клиническая лабораторная диагностика. – 2015. – Том 60. – № 10. – С. 12–16.
2. Климов А.Н., Никульчева Н.Г. Обмен липидов и липопротеидов, и его нарушения: руководство для врачей. – Изд. 3-е, переработанное и дополненное. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 512 с.
3. Joob B., Wiwanitkit V. Atherogenic Index of Plasma for the Assessment of Cardiovascular Risk Factors // Ann. Afr. Med. – 2017. – Vol. 16. – № 3. – P. 148–153. – doi: 10.4103 / aam.aam_332_16.
4. Baldissera M.D., Souza C.F., Grando T.H., Stefani L.M., Monteiro S.G. β -caryophyllene reduces atherogenic index and coronary risk index in hypercholesterolemic rats: The involvement of cardiac oxidative damage. // Chem. Biol. Interact. – 2017. – Vol. 270. – P. 9–14. – doi: 10.1016/j.cbi.2017.04.008.